

NOTA TÉCNICA

Papel das Secretarias Estaduais de Saúde na ordenação e monitoramento da oferta de Recursos Humanos em Saúde (formação) nos níveis superior e médio

v.1.0

Autores:

Ranaila Lima Bandeira dos Santos, Karen dos Santos Matsumoto e Mario Roberto Dal Poz

Fevereiro 2022

Papel das Secretarias Estaduais de Saúde na ordenação e monitoramento da oferta de Recursos Humanos em Saúde (formação) nos níveis superior e médio

v.1.0

Autores:

Ranailla Lima Bandeira dos Santos¹, Karen dos Santos Matsumoto² e Mario Roberto Dal Poz³

Grupo de Análise de Políticas, Sistemas e Força de Trabalho em Saúde

Santos, RLB; Matsumoto, KS; Dal Poz, MR. *Papel das Secretarias Estaduais de Saúde na ordenação e monitoramento da oferta de Recursos Humanos em Saúde (formação) nos níveis superior e médio – v1.0*. Nota Técnica, fevereiro, 2022. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.8299622.

<https://politicadesaude.ims.uerj.br>

contato: contato.politicadesaude@uerj.br

Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar
Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

¹ Pesquisadora bolsista, Centro de Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

² Instituto Nacional de Câncer (INCA).

³ Professor Titular, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

NOTA TÉCNICA

Papel das Secretarias Estaduais de Saúde na ordenação e monitoramento da oferta de Recursos Humanos em Saúde (formação) nos níveis superior e médio

v.1.0

Autores:

Ranilla Lima Bandeira dos Santos, Karen dos Santos Matsumoto e Mario Roberto Dal Poz

Fevereiro 2022

SUMÁRIO

<i>SUMÁRIO</i>	4
<i>INTRODUÇÃO</i>	5
<i>MÉTODO</i>	6
<i>RESULTADOS</i>	6
<i>DISCUSSÃO</i>	9
<i>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS</i>	11
<i>APÊNDICE</i>	13

INTRODUÇÃO

A crise da força de trabalho em saúde tem reflexos na formação de profissionais de saúde e na relação com o mercado de trabalho, tendo adquirido crescente relevância no cenário da Saúde Coletiva. É considerada um elemento crítico para os sistemas de saúde alcançarem a cobertura universal, como demonstram as diversas resoluções da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o fortalecimento dos Recursos Humanos em Saúde (RHS), em especial a Estratégia Global sobre os Recursos Humanos para a Saúde: Força de Trabalho 2030 - EGRHS (WHO, 2016) e a resolução adotada pela Assembleia Geral da ONU sobre o emprego na saúde e o crescimento econômico (UN, 2016).

A resolução que coloca a questão dos RHS no centro da agenda política global conferiu um mandato claro aos Estados-membros para acelerarem a implementação da Estratégia Global sobre os Recursos Humanos para a Saúde, alinhadas com as recomendações da Comissão de Alto Nível sobre Emprego na Saúde e Crescimento Econômico (UN, 2016).

Aprovada pelos Estados-membros, a EGRHS 2030 inclui todas as partes interessadas dos setores público e privado, apresentando recomendações relevantes para instituições de formação da força de trabalho, com destaque para médicos e demais profissionais de saúde. Contribui para o delineamento de políticas e estratégias de investimento financeiro adequado, políticas de regulação, de gestão e estratégias educacionais eficientes e aos sistemas locais de saúde. Recomenda, ainda, o diálogo e o alinhamento intersetorial entre os ministérios (Saúde, Trabalho, Educação, Finanças, dentre outros), associações profissionais, sindicatos, sociedade civil e empregadores dos setores público e privado (WHO, 2016).

A ferramenta Contas Nacionais da Força de Trabalho em Saúde (CNFTS) visa auxiliar os países a melhorarem gradualmente a disponibilidade, a qualidade e o uso dos dados sobre a força de trabalho em saúde, através do monitoramento de um conjunto de indicadores (OPAS, 2020). Visa conduzir a uma abordagem harmonizada e integrada para coleta, análise e uso de informações padronizadas da força de trabalho em saúde, para informar a tomada de decisões políticas por evidências, melhorando a arquitetura e a interoperabilidade das informações e definindo indicadores essenciais que permitem o planejamento estratégico e o monitoramento de compromissos globais, como a EGRHS 2030 da OMS, e outras recomendações de saúde, como a Comissão das Nações Unidas (OPAS, 2020).

A ferramenta está alinhada a uma adaptação do quadro conceitual do mercado de trabalho e intervenções políticas na saúde, adaptado do proposto por Sousa *et al.* (2013). Muitos são os fatores que influenciam a disponibilidade, distribuição, capacidade e desempenho da força de trabalho de enfermagem. Esse quadro conceitual auxilia a análise desses fatores pela perspectiva das políticas públicas e fornece uma imagem abrangente do setor da educação e da dinâmica do mercado de trabalho em saúde. Sua adaptação inclui as necessidades da população.

A ferramenta abrange os três componentes do mercado de trabalho – educação (formação); participação da força de trabalho nos serviços de saúde; e atendimento às necessidades de saúde da população – distribuídos por 10 módulos que contêm um conjunto de 78 indicadores. Recomenda-se também que a ferramenta CNFTS seja utilizada de forma sistemática, como parte do acompanhamento da evolução das estratégias e políticas implementadas e orientação do planejamento futuro da FTS no país.

No Brasil existem múltiplos sistemas de informação em saúde que incluem dados relativos aos RHS (nacional e subnacional); no entanto, há problemas de interoperabilidade e alinhamento, além de não haver mecanismos de análise periódica no nível de governo para o planejamento da força de trabalho em saúde.

Mesmo sendo reconhecido por sua produção científica na área de RHS, não há mecanismos nacionais em operação para promover discussões e aprimorar do uso de evidências para informar o planejamento e a formulação de políticas de RHS.

Diante desse cenário, e com o intuito de contribuir para o desenvolvimento da implementação das CNFTS no nível estadual, este trabalho buscou realizar revisão das legislações e normas que identifiquem o papel das Secretarias Estaduais de Saúde (SES) na ordenação e monitoramento da formação de RHS nos níveis superior e médio.

MÉTODO

Para a extração dos dados, realizou-se pesquisa documental utilizando o Sistema de Pesquisa de Legislação em Saúde (Saúde Legis), que reúne os atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito federal. Foram selecionadas as normas que tratam sobre a formação de RHS.

As normativas selecionadas foram descritas e, posteriormente, organizadas em quadro explicativo contendo informações quanto a: nome da norma; data de publicação; descrição (quando houver); situação (vigente ou revogado); grifos (seleção, realizada pelos autores do estudo, dos principais conteúdos relacionados à formação de RHS); observações (feitas pelos autores do estudo); e responsabilidade da SES (sim ou não), indicando se a normativa dispõe sobre a responsabilidade da SES na ordenação da formação de RHS.

RESULTADOS

Após realizar busca no Saúde Legis, foram selecionados 14 atos normativos. Dentre estes, foram analisadas leis, portarias, resoluções e, adicionalmente, consultou-se a Constituição Federal de 1988. A seguir, as normativas selecionadas são apresentadas de modo cronológico.

A Constituição Federal brasileira de 1988 estabelece a saúde como um direito social. Sua garantia é responsabilidade de cada um e de todos e, em especial, do Estado, assegurada mediante duas condições básicas: políticas públicas econômicas e sociais para redução de riscos e acesso a todos os brasileiros a serviços e ações de saúde. No artigo 200, inciso III, é atribuída ao SUS a competência de “ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde”; e no inciso V, é estabelecida a responsabilidade do SUS quanto ao desenvolvimento científico e tecnológico em saúde.

A Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, também conhecida como Lei Orgânica da Saúde, é um instrumento legal para execução dos princípios dispostos na Constituição Federal de 1988. No inciso III do artigo 6º, é estabelecida a responsabilidade do SUS na ordenação da formação de recursos humanos em saúde. No inciso IX do artigo 15, é definido que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão exercer a atribuição de participação na formulação e execução da política de formação e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde. No artigo 27, fica estabelecido que a política de recursos humanos em saúde será formalizada e executada articuladamente, pelas diferentes esferas de governo. Verifica-se que, apesar de ambos os artigos versarem sobre a responsabilidade das esferas de governo quanto à formação em saúde, não são especificadas as competências das SES.

No ano de 2003, foi publicada a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) n. 335, de 27 de novembro, que aprova a “Política Nacional de Formação e Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para a Educação Permanente em Saúde”. Recomendava-se aos gestores dos SUS, em suas esferas federal, estadual e municipal, que fossem envidados esforços para a implantação e implementação dessa política, assegurando todos os

recursos necessários à sua viabilização. Além disso, foi aprovado o apoio de estratégias e ações que visem à interação entre a formação de profissionais e a construção da organização da atenção à saúde.

Após a Resolução CNS n. 335/2003, foi publicada a Portaria n. 198, de 13 de fevereiro de 2004⁴, que instituiu a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) como estratégia do SUS para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor. Na PNEPS, é definido que sua condução será efetivada mediante um Colegiado de Gestão configurado como Polo de Educação Permanente em Saúde para o SUS. Esses polos poderão ser compostos por gestores estaduais e municipais de Saúde e de Educação, instituições de ensino com cursos na área da saúde, escolas técnicas, escolas de saúde pública e demais centros formadores das Secretarias Estaduais ou Municipais de Saúde, núcleos de saúde coletiva, hospitais de ensino, serviços de saúde, estudantes e trabalhadores da saúde, conselhos municipais e estaduais de saúde e movimentos sociais ligados à gestão das políticas públicas de saúde.

No ano de 2005, a partir da Portaria Interministerial n. 2.118, de 03 de novembro, foi instituída a parceria entre o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Superior (SESu), da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), e o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), para cooperação técnica na formação e desenvolvimento de recursos humanos na área da saúde.

Em 2006, foi publicada a Portaria n. 399, de 22 de fevereiro, determinando as diretrizes operacionais do Pacto pela Saúde de 2006 e estabelecendo, em seu Pacto de Gestão, diretrizes sobre as responsabilidades dos gestores municipais e estadual quanto à educação na saúde.

O Pacto de Gestão define como responsabilidades dos estados:

[...] formular, promover e apoiar a gestão da educação permanente em saúde e processos relativos à mesma no âmbito estadual;
promover a integração de todos os processos de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos à política de educação permanente, no âmbito da gestão estadual do SUS;
apoiar e fortalecer a articulação com os municípios e entre os mesmos, para os processos de educação e desenvolvimento de trabalhadores para o SUS;
desenvolver ações e estruturas formais de educação técnica em saúde com capacidade de execução descentralizada no âmbito estadual.

Em 2007, foi publicada a Portaria n. 1.996, de 20 de agosto, dispendo sobre as diretrizes e estratégias para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. A portaria estabeleceu que a condução regional se dará por meio dos Colegiados de Gestão Regional, com a participação das Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES)⁵. As CIES deverão ser compostas pelos gestores de saúde municipais, estaduais e do Distrito Federal, gestores estaduais e municipais de educação e/ou de seus representantes, trabalhadores do SUS e/ou de suas entidades representativas, instituições de ensino com cursos na área da saúde, por meio de seus distintos segmentos e movimentos sociais ligados à gestão das políticas públicas de saúde e do controle social no SUS.

Quanto aos programas nacionais de formação e educação profissional em saúde, destacam-se as Portarias Interministeriais n. 3.019, de 26 de novembro de 2007, e n. 421, de 03 de março de 2010, que versam sobre o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) para os cursos de graduação da área da saúde e o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET Saúde),

⁴ A Portaria n. 198, de 13 de fevereiro de 2004, não se encontra vigente, tendo sido revogada pela Portaria de Consolidação n. 2, de 28 de setembro de 2017.

⁵ As Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES) são instâncias intersetoriais e interinstitucionais permanentes que participam da formulação, condução e desenvolvimento da Política de Educação Permanente em Saúde previstas no artigo 14 da Lei 8.080/1990.

respectivamente. No âmbito da formação em saúde, o Pró-Saúde tem como um de seus objetivos reorientar o processo de formação dos cursos de graduação da área da saúde, de modo a oferecer à sociedade profissionais habilitados para responder às necessidades da população brasileira e à operacionalização do SUS. O PET Saúde tem como um dos seus objetivos estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica, bem como contribuir para a formação de profissionais de saúde com perfil adequado às necessidades e políticas de saúde brasileiras.

A Portaria de Consolidação (PCR) n. 2 foi publicada em 03 de outubro de 2007, consolidando as normas sobre as políticas nacionais de saúde do SUS. A partir da PCR n. 2, foram absorvidas e revogadas as Portarias n. 198/2004 e n. 1.996/2007. No Anexo XI da PCR n. 2, é disposta a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como estratégia do SUS para a formação e desenvolvimento de trabalhadores para o setor, sendo estabelecidas as competências da União, estados e municípios. No artigo 15 do Anexo XL da PCR n. 2/2017, é definido que, anualmente, a SGTES, do Ministério da Saúde, poderá propor indicadores para o acompanhamento da PNEPS dentro do Processo da Pactuação Unificada de Indicadores, que serão integrados aos Indicadores do Pacto pela Saúde após a necessária pactuação tripartite.

No artigo 18 do Anexo XL da PCR n. 2/2017, é estabelecido que o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde garantirão cooperação e assessoramento técnico que se fizerem necessários para:

- I - Organização de um Sistema Nacional de Informação com atualização permanente, com dados referentes à formação técnica/graduação/especialização;
- II - Elaboração do Plano de Ação Regional para Educação Permanente em Saúde;
- III - orientação das ações propostas à luz da Educação Permanente em Saúde e da normatização vigente;
- IV - Qualificação técnica dos Colegiados de Gestão Regional e das Comissões Intergestores Bipartite para a gestão da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde; e
- V - Instituição de mecanismos de monitoramento e de avaliação institucional participativa nesta área.

No artigo 19 do Anexo XL da PCR n. 2/2017, é definido que o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde serão responsáveis por:

- I - Planejar a formação e a educação permanente de trabalhadores em saúde necessários ao SUS no seu âmbito de gestão, contando com a colaboração das Comissões de Integração Ensino-Serviço;
- II - Estimular, acompanhar e regular a utilização dos serviços de saúde em seu âmbito de gestão para atividades curriculares e extracurriculares dos cursos técnicos, de graduação e pós-graduação na saúde; e
- III - Articular, junto às Instituições de Ensino Técnico e Universitário, mudanças em seus cursos técnicos, de graduação e pós-graduação de acordo com as necessidades do SUS, estimulando uma postura de corresponsabilidade sanitária.

Em 2017 também foi publicada a Portaria de Consolidação (PCR) n. 6, de 28 de setembro, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do SUS. O capítulo I trata do financiamento da educação permanente e do programa de bolsas. No entanto, é apenas elucidado o componente federal do financiamento da educação permanente, não sendo descrita a alocação de recursos no nível estadual. Ao consultar os *websites* estaduais, não foram encontradas as normativas referentes ao financiamento da formação de RHS, especificamente.

Ainda em 2017, foram publicadas novas portarias. A Portaria n. 2.651, de 10 de outubro, dispõe sobre a Rede de Escolas Técnicas do SUS (RET-SUS) e apresenta 41 Escolas Técnicas e Centros Formadores do SUS nas unidades da federação brasileira. E a Portaria n. 3.194, de 28 de novembro, dispõe sobre o Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no SUS (PRO EPS-SUS).

Adicionalmente a essas portarias, foi publicada a Resolução CNS n. 569, de 08 de dezembro de 2017, reafirmando a prerrogativa constitucional do SUS em ordenar a formação dos trabalhadores da área da saúde. Aprovou, ainda, o Parecer Técnico n. 300/2017, que apresenta princípios gerais a serem incorporados nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) de todos os cursos de graduação da área da saúde, como elementos norteadores para o desenvolvimento dos currículos e atividades didático-pedagógicas, que deverão compor o perfil dos egressos desses cursos.

No tocante ao monitoramento de informações sobre a educação em saúde no Brasil, foi publicada a Portaria n. 1.858, de 28 de julho de 2020, instituindo o projeto piloto do Sistema de Mapeamento em Educação na Saúde (SIMAPES), a fim de viabilizar a coleta, análise e disponibilização de informações pertinentes à educação em saúde no Brasil.

O projeto piloto do SIMAPES tem como objetivo promover a transparência e a pesquisa em educação na saúde no Brasil, por meio da sistematização de dados de interesse público relativos aos cursos técnicos e de graduação na área da saúde e à estrutura de serviços de saúde. No parágrafo 2º do artigo 3º, é estabelecido que a execução do projeto piloto será realizada por meio de informações de interesse público obtidas das Secretarias Municipais de Saúde, das Secretarias Estaduais de Saúde, de estabelecimentos de saúde que prestem serviços ao SUS e das instituições de ensino, mediante a coleta periódica de dados sobre o uso da estrutura de saúde no ensino e de suas características quantitativas e qualitativas.

O quadro descritivo contendo as normativas analisadas encontra-se no Apêndice A.

DISCUSSÃO

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 200, estabelece como competência do SUS a ordenação da formação de RHS. Adicionalmente, a Lei 8.080/1990 reforça e complementa esse conceito.

O dispositivo legal, além de incluir a ordenação da formação de RHS entre as atividades do SUS, afirma que os entes da federação têm como prerrogativa participar, no seu âmbito administrativo, da formulação e execução da política de formação e desenvolvimento de RHS. No entanto, verifica-se que este princípio não tem se configurado plenamente como uma prática institucional, tendo em vista que os instrumentos de poder e de articulação de que o SUS dispõe, além de serem insuficientes, não têm sido utilizados em sua totalidade (BRASIL, 2003).

Ao analisar as normativas referentes ao papel das SES na ordenação da formação de RHS, observa-se que a maioria delas versa sobre as funções das esferas de governo, não especificando as responsabilidades da SES na formação de RHS. Verifica-se que apenas a Portaria de Consolidação n. 2/2017, que revoga e absorve a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (Portaria n. 198/2004), especifica as funções da SES. Estabelece, ainda, que as SES deverão garantir cooperação e assessoramento técnico e serão responsáveis por: planejar a formação e a educação permanente de trabalhadores em saúde; estimular, acompanhar e regular a utilização dos serviços de saúde para atividades curriculares e extracurriculares dos cursos técnicos, de graduação e pós-graduação na saúde; e articular, junto às instituições de ensino (nos níveis técnico e superior), mudanças em seus cursos técnicos, de graduação e pós-graduação, de acordo com as necessidades do SUS.

No tocante ao financiamento e transferência de recursos, a Portaria de Consolidação n. 6/2017 revoga e absorve a Portaria n. 1996, dispondo sobre as diretrizes e estratégias para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. A portaria estabelece que o financiamento do componente federal dar-se-á por meio do Bloco de Gestão do SUS, instituído pelo Pacto pela Saúde, e comporá o Limite

Financeiro Global do estado, do Distrito Federal e do município para execução dessas ações. No entanto, nota-se que essa normativa trata apenas de recursos federais, não especificando os recursos financeiros estaduais destinados às ações relativas à ordenação de RHS no SUS.

Ao consultar a literatura nacional, observa-se carência sobre a temática da ordenação na formação de RHS. O estudo que mais se assemelha ao presente trabalho é o de Ceccim e colaboradores (2004), que apresenta as responsabilidades previstas em lei e imputadas pela sociedade ao exercício da condução legal e legítima do setor saúde no tocante a formação e desenvolvimento de RHS. Nesse estudo, foram analisadas a Constituição Federal de 1988, a Lei 8.080/1990 e as Conferências Nacional de Saúde, avaliando o atendimento, as omissões e o descumprimento em relação ao planejado e formulado para a educação de RHS no Brasil pelo SUS.

Dentre as limitações do estudo, verifica-se a carência na literatura nacional quanto à ordenação na formação de RHS; destaca-se, ainda, que o Saúde Legis é um sistema de consulta de normativas federais, não abrangendo as normas estaduais. Observa-se que as normativas estaduais não são centralizadas em um sistema e os *websites* estaduais não são padronizados tanto no *layout* como na disposição e na disponibilidade de informação, impossibilitando a pesquisa de normativas em nível estadual no Brasil.

Por fim, os resultados apresentados evidenciaram lacunas importantes, tanto na literatura sobre esta temática, como na desatualização e incompletude dos *websites*, evidenciando a necessidade de se buscar mais informações por meio de consulta a outras fontes, no sentido de completar, complementar e aprofundar os achados aqui presentes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Senado, Brasília, DF, 1988.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. **Lei nº 8.080**, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, Casa Civil, 1990.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução CNS nº 335**, de 27 de novembro de 2003. Afirma a aprovação da Política Nacional de Formação e Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para a Educação Permanente em Saúde. Brasília, DF: CNS, 2003.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Coordenação Geral da Política de Recursos Humanos. **Política de Recursos Humanos para o SUS: balanço e perspectivas**. Brasília: Ministério da Saúde, 2003.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 198**, de 13 de fevereiro de 2004. Institui a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como Estratégia do Sistema Único de Saúde para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor e dá outras providências. Brasília, DF:MS, 2004.

BRASIL. Ministério da Saúde. Ministério da Educação. **Portaria Interministerial nº 2.118**, de 03 de novembro de 2005. Institui parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde para cooperação técnica na formação e desenvolvimento de recursos humanos na área da saúde. Brasília, DF:MS, ME, 2005.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 399**, de 22 de fevereiro de 2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do referido Pacto. Brasília, DF: MS, 2006.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 1.996**, de 20 de agosto de 2007. Dispõe sobre as diretrizes para a Implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Brasília, DF: MS, 2007.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria Interministerial nº 3.019**, de 26 de novembro de 2007. Dispõe sobre o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde – Pró-Saúde – para os cursos de graduação da área da saúde. Brasília, DF: MS, 2007.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria Interministerial nº 421**, de 03 de março de 2010. Institui o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET Saúde) e dá outras providências. Brasília, DF: MS, 2010.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria de Consolidação nº 2**, de 03 de outubro de 2017. Consolida as normas sobre as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde. Brasília, DF: MS, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria de Consolidação nº 6**, de 28 de setembro de 2017. Consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. Brasília, DF: MS, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 2.651**, de 10 de outubro de 2017. Dispõe sobre a Rede de Escolas Técnicas do Sistema Único de Saúde (RET-SUS). Brasília, DF: MS, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 3.194**, de 28 de novembro de 2017. Dispõe sobre o Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no Sistema Único de Saúde - PRO EPS-SUS. Brasília, DF: MS, 2017.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução CNS nº 569**, de 08 de dezembro de 2017. Reafirma a prerrogativa constitucional do SUS em ordenar a formação dos trabalhadores da área da saúde. Brasília, DF: CNS, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 1.858**, de 28 de julho de 2020. Institui o projeto piloto do Sistema de Mapeamento em Educação na Saúde (SIMAPES), para viabilizar a coleta, análise e disponibilização de informações pertinentes à educação em saúde no Brasil. Brasília, DF: MS, 2020.

CECCIM, R. B.; ARMANI, T. B.; ROCHA, C. M. F. O que dizem a legislação e o controle social em saúde sobre a formação de recursos humanos e o papel dos gestores públicos no Brasil. In: BRASIL. Ministério da Saúde. **Ver-SUS Brasil: vivências e estágios na realidade do Sistema Único de Saúde no Brasil**. Cadernos de Textos. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2004. p. 112-124.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Contas Nacionais da Força de Trabalho em Saúde: Um Manual**. Brasília, D.F: Organização Pan-Americana da Saúde, 2020. Disponível em <https://iris.paho.org/handle/10665.2/52728>.

SOUSA, A. *et al.* A comprehensive health labour market framework for universal health coverage. **Bulletin of the World Health Organization**, [s. l.], v. 91, n. 11, p. 892-894, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.2471/BLT.13.118927>.

UNITED NATIONS. High-Level Commission on Health Employment and Economic Growth. **Working for health and growth: investing in the health workforce**. Report of the High-Level Commission on Health Employment and Economic Growth. Geneva: World Health Organization 2016.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Global strategy on human resources for health: workforce 2030**. Geneva: World Health Organization, 2016.

APÊNDICE

Apêndice A. Normativas relacionadas ao papel das Secretarias Estaduais de Saúde (SES) na formação de Recursos Humanos em Saúde (RHS). Brasil, 2021

Norma	Data	Descrição	Situação	Grifos	Observação	Responsabilidade SES
Constituição Federal	1988	-	Vigente	Inciso III do Art. 200. É competência do Sistema Único de Saúde (SUS), além de outras atribuições, "ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde".	-	Não
				Inciso V do Art. 200. É competência do Sistema Único de Saúde (SUS), além de outras atribuições, "incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação" (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 85, de 2015).	-	Não
Lei nº 8.080	19/09/1990	Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.	Vigente	Inciso III do Art. 6º. Inclui a ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde no campo de atuação do SUS.	-	Não
				Inciso IX do Art. 15. Define que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão a atribuição de participação na formulação e na execução da política de formação e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde.	Trata dos Estados, não especifica as SES.	Não

				Art. 27. A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de governo.	Trata das esferas de governo, não especifica as SES.	Não
Resolução CNS n. 335	27/11/2003	Aprova a Política Nacional de Formação e Desenvolvimento para o SUS: caminhos para a educação permanente em saúde e a estratégia de polos ou rodas de educação permanente em saúde, como instâncias locais e interinstitucionais de gestão	Vigente	<p>1. Afirmar a aprovação da "Política Nacional de Formação e Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para a Educação Permanente em Saúde" e a estratégia de "Polos ou Rodas de Educação Permanente em Saúde", como instâncias locais e interinstitucionais de gestão da Educação Permanente;</p> <p>2. Recomendar aos gestores do SUS, nas esferas federal, estadual e municipal, que envidem esforços para a implantação e implementação desta Política, assegurando todos os recursos necessários à sua viabilização, buscando, ao máximo, a permeabilidade às instâncias de controle social do SUS e o engajamento das instituições de ensino na área de saúde do País;</p> <p>3. Apoiar as estratégias e ações que visem à interação entre a formação de profissionais e a construção da organização da atenção à saúde, em consonância com os princípios e as diretrizes do SUS e desta Política.</p>	Trata das esferas de governo, não especifica as SES.	Não

		da educação permanente.				
Portaria MS/GM n. 198	13/02/2004	Institui a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como estratégia do SUS para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor.	Revogada pela Portaria de Consolidação n. 2 de 03/10/2017	-	-	Não

Portaria Interministeria l n. 2.118	03/11/2005	Institui parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde para cooperação técnica na formação e desenvolvimen to de recursos humanos na área da saúde.	Vigente	-	-	Não
---	------------	---	---------	---	---	-----

Portaria MS/GM n. 399	22/02/2006	Dispõe sobre o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.	Revogada pela Portaria n. 2.501 de 28/09/2017	<p>Pacto de Gestão – Diretrizes sobre as responsabilidades para a área da Educação na Saúde. Trata das responsabilidades dos Estados. 1. Formular, promover e apoiar a gestão da educação permanente em saúde e processos relativos à mesma no âmbito estadual, criando, quando for o caso, estruturas de coordenação e de execução da política de formação e desenvolvimento, participando no seu financiamento; 2. Apoiar e fortalecer a articulação com os municípios e entre os mesmos, para os processos de educação e desenvolvimento de trabalhadores para o SUS; 3. Participar, fomentar e cooperar com a constituição, organização e funcionamento dos Polos de Educação Permanente em Saúde; 4. Articular o processo de vinculação dos municípios aos Polos de Educação Permanente em Saúde, assegurando que todos os municípios tenham referência para o seu processo de formação e desenvolvimento; 5. Articular e participar das políticas regulatórias e de indução de mudanças no campo da graduação e da especialização das profissões de saúde; 6. Articular e pactuar com o Sistema Estadual de Educação, processos de formação de acordo com as necessidades do SUS, cooperando com os demais gestores, para processos na mesma direção; 7. Desenvolver ações e estruturas formais de educação técnica em saúde com capacidade de execução descentralizada no âmbito estadual; 8. Promover e desenvolver políticas de gestão do trabalho, com os princípios da humanização, da participação e da democratização das relações de trabalho; 9. Implementar espaços de negociação permanente entre trabalhadores e gestores, no âmbito estadual e regional; 10. Adotar vínculos regulares para a inserção de trabalhadores de saúde na sua esfera de gestão e de serviços, promovendo ações de regularização de vínculos, onde for necessário e apoiando técnica e financeiramente os municípios na mesma direção; 11. Considerar as diretrizes nacionais para Planos de Carreiras, Cargos e Salários para o SUS – PCCS/SUS, quando da elaboração, implementação e/ou reformulação de Planos de Cargos e Salários no âmbito da gestão estadual; 12. Promover a integração de todos os processos de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos à política de educação permanente, no âmbito da gestão estadual do SUS; 13. Propor e pactuar diretrizes para políticas de educação e trabalho que favoreçam o provimento e a fixação de trabalhadores de saúde, no âmbito estadual, notadamente em regiões onde a restrição de oferta afeta diretamente a implantação de ações estratégicas para a atenção básica.</p>	-	Não
-----------------------	------------	---	--	---	---	-----

Portaria MS/GM n. 1.996	20/08/2007	Dispõe as diretrizes e estratégias para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde.	Revogada pela Portaria de Consolidação n. 2 de 03/10/2017	Art. 14. Anualmente, a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, poderá propor indicadores para o acompanhamento da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde dentro do Processo da Pactuação Unificada de Indicadores, que serão integrados aos Indicadores do Pacto pela Saúde após a necessária pactuação tripartite.	-	Não
				Art. 20. O Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde garantirão cooperação e assessoramento técnicos que se fizerem necessários para: I - organização de um Sistema Nacional de Informação com atualização permanente, com dados referentes à formação técnica/graduação/especialização; II - elaboração do Plano de Ação Regional para Educação Permanente em Saúde; III - orientação das ações propostas à luz da Educação Permanente em Saúde e da normatização vigente; IV - qualificação técnica dos Colegiados de Gestão Regional e das Comissões Intergestores Bipartite para a gestão da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde; e V - instituição de mecanismos de monitoramento e de avaliação institucional participativa nesta área.	-	Sim
				Art. 21. O Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde serão responsáveis por: I - planejar a formação e a educação permanente de trabalhadores em saúde necessários ao SUS no seu âmbito de gestão, contando com a colaboração das Comissões de Integração Ensino-Serviço; II - estimular, acompanhar e regular a utilização dos serviços de saúde em seu âmbito de gestão para atividades curriculares e extracurriculares dos cursos técnicos, de graduação e pós-graduação na saúde; e III - articular, junto às Instituições de Ensino Técnico e Universitário, mudanças em seus cursos técnicos, de graduação e pós-graduação de acordo com as necessidades do SUS, estimulando uma postura de corresponsabilidade sanitária.	-	Sim

Portaria Interministerial n. 3.019	26/11/2007	Dispõe sobre o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde – Pró-Saúde – para os cursos de graduação da área da saúde.	Vigente	-	-	Não
Portaria Interministerial n. 421*	03/03/2010	Institui o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET Saúde) e dá outras providências.	Vigente	-	* Prt. n. 421 revoga a Prt. 1.802 de 26/08/2008 (que revogou a Prt. 1.507 de 22/06/2007).	Não
Portaria de Consolidação GM/MS n. 02* (art. 8º, inciso II e Anexo XL)	03/10/2017	Institui a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como estratégia do Sistema Único	Vigente	Art. 15. Anualmente, a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, poderá propor indicadores para o acompanhamento da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde dentro do Processo da Pactuação Unificada de Indicadores, que serão integrados aos Indicadores do Pacto pela Saúde após a necessária pactuação tripartite.	* PCR n. 02 revoga a Prt. 1.996 de 2008/2007 (que revogou a Prt. n. 198 de 13/02/2004).	Não

		de Saúde (SUS) para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor.		<p>Art. 18. O Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde garantirão cooperação e assessoramento técnicos que se fizerem necessários para: I - organização de um Sistema Nacional de Informação com atualização permanente, com dados referentes à formação técnica/graduação/especialização; II - elaboração do Plano de Ação Regional para Educação Permanente em Saúde; III - orientação das ações propostas à luz da Educação Permanente em Saúde e da normatização vigente; IV - qualificação técnica dos Colegiados de Gestão Regional e das Comissões Intergestores Bipartite para a gestão da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde; e V - instituição de mecanismos de monitoramento e de avaliação institucional participativa nesta área.</p>	-	Sim
				<p>Art. 19. O Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde serão responsáveis por: I - planejar a formação e a educação permanente de trabalhadores em saúde necessários ao SUS no seu âmbito de gestão, contando com a colaboração das Comissões de Integração Ensino-Serviço; II - estimular, acompanhar e regular a utilização dos serviços de saúde em seu âmbito de gestão para atividades curriculares e extracurriculares dos cursos técnicos, de graduação e pós-graduação na saúde; e III - articular, junto às Instituições de Ensino Técnico e Universitário, mudanças em seus cursos técnicos, de graduação e pós-graduação de acordo com as necessidades do SUS, estimulando uma postura de corresponsabilidade sanitária.</p>	-	Sim

Portaria de Consolidação GM/MS n. 6	28/09/2017	Consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do SUS.	Vigente	-	Trata apenas sobre o financiamento federal.	Não
Portaria MS/GM n. 2.651	10/10/2017	Dispõe sobre a Rede de Escolas Técnicas do Sistema Único de Saúde (RET-SUS).	Vigente	Apresenta quadro das 41 Escolas Técnicas e Centros Formadores do SUS segundo Unidade da Federação (Anexo I).	-	Não
Portaria MS/GM n. 3.194	28/11/2017	Dispõe sobre o Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no Sistema Único	Vigente	-	-	Não

		de Saúde - PRO EPS-SUS.				
Resolução CNS n. 569	08/12/2017	Reafirma a prerrogativa constitucional do SUS em ordenar a formação dos (as) trabalhadores (as) da área da saúde e aprova o Parecer Técnico nº 300/2017, em anexo, que apresenta princípios gerais a serem incorporados nas DCN de todos os cursos de graduação da área da saúde, como elementos	Vigente	-	-	Não

		norteadores para o desenvolvimento dos currículos e das atividades didático-pedagógicas, e que deverão compor o perfil dos egressos desses cursos.				
Portaria MS/GM n. 1.858	28/07/2020	Institui o projeto piloto do Sistema de Mapeamento em Educação na Saúde (SIMAPES), para viabilizar a coleta, análise	Vigente	O projeto piloto do SIMAPES promoverá a transparência e a pesquisa em educação na saúde no Brasil, por meio da sistematização de dados de interesse público relativos aos cursos técnicos e de graduação na área da saúde e à estrutura de serviços de saúde.	-	Não

		e disponibilizaçã o de informações pertinentes à educação em saúde no Brasil.		Art. 3º. § 2º A execução do projeto piloto será realizada por meio de informações de interesse público obtidas das Secretarias Municipais de Saúde, das Secretarias Estaduais de Saúde, de estabelecimentos de saúde que prestem serviços ao SUS e das instituições de ensino, mediante a coleta periódica de dados sobre o uso da estrutura de saúde no ensino e de suas características quantitativas e qualitativas.	-	Não
--	--	---	--	---	---	-----

Fonte: Saúde Legis, 2021.

Grupo de Análise de Políticas, Sistemas e Força de Trabalho em Saúde
Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar
Rio de Janeiro – RJ – 20550-013